

INTEGRAL TENGLAMALAR

kat.o'qit. Kuralov B.A., talaba Dilmurodov B.S.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448894

Annotatsiya: Integral tenglamalar nazariyasi matematikaning eng rivojlangan sohalaridan biri bo'lib, fan va texnikaning rivojlanishida katta ro'l o'ynaydi. Bunda Vol'terra tenglamalari muhim o'rin egallaydi. Biz bu yerda Vol'terra tenglamalariga oid dastlabki ma'lumotlardan ba'zilarini keltiramiz.

Аннотация: Теория интегральных уравнений является одной из наиболее развитых областей математики и играет большую роль в развитии науки и техники. Уравнения Вольтерры занимают в этом важное место. Здесь мы приводим некоторые из самых ранних данных, касающихся уравнений Вольтерры.

Abstract: The theory of integral equations is one of the most developed fields of mathematics and plays a major role in the development of science and technology. Volterra's equations play an important role in this. We present here some preliminary information on the Volterra equations.

Kalit so'zlar: tenglama, integral tenglama, funksiya, argument.

Ключевые слова: уравнение, интегральное уравнение, функция, аргумент.

Keywords: equation, integral equation, function, argument.

Hozirgi davrda ko'plab O'zbekiston va chet el matematik olimlarning e'tibori integral tenglamalar nazariyasiga qaratilgan bo'lib, bu sohada katta ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Integral tenglamalar qatorida Vol'terra integral tenglamalari alohida o'rin egallaydi. Hammaga ma'lumki, hozirgi vaqtda mexanika, fizika, ekanomika, kimiyo, biologiya, meditsina va boshqa sohalarda uchraydigan ko'plab masalalarning matematik modellarini o'rganish integral tenglamalarni tekshirishga olib keladi.

1-ta'rif. Agar tenglamada noma'lum funksiya shu funksiyaning argumeneti bo'yicha olinadigan integral belgisi ostida albatta qatnashsa, bunday tenglama *integral tenglama* deb ataladi.

2-ta'rif. Agar integral tenglamada integral belgisi ostidagi funksiya va tenglamaning boshqa qismlari (hadlari) noma'lum funksiyaga nisbatan chiziqli bo'lsa, u holda tegishli tenglama *chiziqli integral tenglama* deyiladi.

3-ta'rif. Ushbu

$$f(t) = \lambda \int_a^t K(t, s)\varphi(s)ds \quad (1)$$

ko'rinishdagi tenglama Vol'terraning *birinchi tur chiziqli integral* tenglamasi deyiladi.

Bunda integral ostidagi funksiya noma'lum $\varphi(t)$ funksiyaga nisbatan chiziqli. (1) tenglamada funksiya $I(a \leq t \leq b)$ segmentda, $K(t, s)$ funksiya esa $R(a \leq t \leq b, a \leq s \leq t)$ sohada berilgan hamda o'z argumentlari bo'yicha uzluksiz funksiyalardir. Undan tashqari, o'zgarmas son (parametr), a, b – berilgan haqiqiy o'zgarmas sonlar, $K(t, s)$ funksiya (1) tenglamaning yadrosi, $f(t)$ esa *ozod hadi* deyiladi.

4-ta'rif. Ushbu

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)\varphi(s)ds \quad (2)$$

ko'rinishdagi tenglama Vol'terraning *ikkinchi tur chiziqli integral* tenglamasi deb ataladi. Bunda $\varphi(t)$ noma'lum funksiya integral belgisidan tashqarida ham alohida va chiziqli bo'lib qatnashmoqda.

Agar (2) tenglamada ixtiyoriy $t \in l$ uchun $f(t) = 0$ bo'lsa, (2) dan

$$f(t) = \lambda \int_a^t K(t, s)\varphi(s)ds \quad (3)$$

tenglama hosil bo'ladi va u Vol'terraning *bir jinsli chiziqli integral tenglamasi* deb ataladi [1-3].

5-ta'rif. Ushbu

$$\psi(t)\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)\varphi(s)ds \quad (4)$$

ko'rinishdagi tenglama Vol'terraning *uchunchi tur chiziqli integral tenglamasi* deb ataladi.

Agar ixtiyoriy $t \in l$ uchun $\psi(t) = 0$ bo'lsa, (4) dan (1) tenglama, $\psi(t) = 1$ bo'lsa, (4) dan (2) tenglama kelib chiqadi.

Ba'zi hollarda $K(t, s)$ yadro xususan $K(t - s)$, ya'ni $t - s$ ayirmaning funksiyasi ko'rinishiga ega bo'lishi mumkin. Bu holda, jumladan, ushbu

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^t K(t - s)\varphi(s)ds \quad (5)$$

tenglama Vol'terraning *o'ram (yig'ma) tipidagi integral tenglamasi* deb yuritiladi.

Agar Vol'terra tenglamalarida $a \rightarrow -\infty$ yoki $b \rightarrow \infty$ bo'lsa, ushbu

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)\varphi(s)ds \quad (6)$$

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_{-\infty}^t K(t, s)\varphi(s)ds \quad (7)$$

tenglamalarga, agar $K(t, s)$ yadro qaralayotgan sohaning bir yoki bir nechta nuqtasida cheksizlikka aylansa, masalan ushbu

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^t \frac{\varphi(s)}{s-a} ds \quad (8)$$

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^t \frac{H(t, s)}{(s-a)^\alpha} ds, 0 < \alpha < 1 \quad (9)$$

tenglamalarga ega bo'lamiz. Ularga Vol'terraning maxsus integral tenglamalari deyiladi.

Vol'terra tenglamalarida integrallash chegaralaridan biri yoki ikkalasi ham funksiyadan iborat bo'lishi mumkin. Ushbu

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^{g(t)} K(t, s)\varphi(s)ds, \quad (10)$$

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_{t-\alpha}^t K(t, s)\varphi(s)ds, \quad \alpha > 0 \quad (11)$$

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_{pt}^t K(t, s)\varphi(s)ds, \quad 0 < p < 1 \quad (12)$$

tenglamalar ana shunday tenglamalardir [1].

Ketma-ket o'rniga qo'yish usuli. Quyidagi

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)\varphi(s)ds \quad (13)$$

ikkinchi tur Vol'terra tenglamasini qaraymiz. Bu yerda va kelgusida uchraydigan barcha Vol'terra tenglamalarining ozod hadi va yadrosi haqiqiy o'zgaruvchili noldan farqli funksiyalardan, parametr esa haqiqiy sondan iborat deb faraz qilamiz [1].

1-teorema. Agar (13) tenglamada $f(t)$ funksiya $I(a \leq t \leq b)$ segmentda, $K(t, s)$ funksiya esa $R(a \leq t \leq b, a \leq s \leq 1)$ sohada uzluksiz bo'lib, $f(t) = 0$,

$K(t, s) \neq 0$, $A = const$ bo'lsa, u holda (13) tenglama I segmentda yagona uzluksiz yechimga ega bo'ladi [4].

Ketma-ket yaqinlashish usuli. Vol'terra tenglamasi yechimining mavjudligi va yagonaligi ketma-ket yaqinlashish usuli yordamida ham ko'rsatiladi [1,3].

Ushbu

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)\varphi(s)ds \quad (14)$$

Vol'terraning chiziqli tenglamasini qaraymiz.

2-teorema. Agar $f(t)$ funksiya $I(a \leq t \leq b)$ segmentda, $K(t, s)$ funksiya (yadro) esa $R(a \leq t \leq b, as \leq t)$ sohada uzluksiz bo'lib, $f(t) \neq 0$, $K(t, s) \neq 0$, $\lambda = const$ bo'lsa, u holda (14) tenglama I segmentda yagona uzluksiz yechimga ega bo'ladi va bu yechim $\varphi(t)$ ixtiyoriy uzluksiz funksiya bo'lganda ushbu

$$\varphi_n(t) = f(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)\varphi_{n-1}(s)ds \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

recurrent formula yordamida aniqlanuvchi $\{\varphi_n(t)\}$ ketma-ketlikning $n \rightarrow \infty$ dagi limitidan iborat bo'ladi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмедов К.Т., Нуримов Т. О двумерных интегральных уравнениях и неравенствах типа Вольтерра. ДАН УзССР 1972. №2, 3-5-бет.
2. Soloxitdinov M.S. Nasritdinov F.N. "Oddiy differensial tenglamalar" – Toshkent: O'qituvchi 1982-yil 280 bet.
3. Нуримов Т. Филатов А.Н. Шарова Л.В. Интегральные неравенства. – Тошкент: 1990.-188 с.
4. Nurimov T. Integral tenglamalar va tengsizliklar. –Toshkent: O'qituvchi, 1985.-188 с.